

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТУРИСТСКАЯ МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И УЗБЕКИСТАНА

Адилъчаев Рустем Турсынбаевич¹, Щербина Кирилл Олегович²

¹к.э.н., профессор кафедры «Экономика, туризма и управления бизнесом»
Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, Республика Узбекистан,
<https://orsid.org/0000-0001-7598-6298>

²PhD, Professor Department of "Economics, Tourism and Business Management", Karakalpak
State University named by Berdakh, Nukus, Republic of Uzbekistan,
<https://orsid.org/0000-0001-7598-6298>

³старший преподаватель кафедры «Экономики и управления инновационными
системами» Кубанского государственного университета, Российская Федерация,

⁴Senior Lecturer, Department of Economics and Innovation Systems Management, Kuban State
University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733143>

***Annotatsiya.** Maqolada Krasnodar o'lkasi va O'zbekiston o'rtasida turizm va ta'lim sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Muallif qo'shma ta'lim modullari, amaliyotlar, ilmiy loyihalar va transregional turistik mahsulotlarni yagona tashkiliy-iqtisodiy model sifatida talqin qiladi. Xulosa qismida bunday hamkorlik kadrlar sifati, turistik oqimlarni diversifikatsiya qilish va barqaror rivojlanish uchun muhim resurs ekani asoslanadi.*

***Kalit so'zlar:** turizm, ta'lim integratsiyasi, Krasnodar o'lkasi, O'zbekiston, turistik-rekreatsion majmua, kadrlar tayyorlash, hamkorlik.*

***Аннотация.** В статье предложена модель сотрудничества Краснодарского края и Республики Узбекистан в сфере туризма и образования. В отличие от подходов, сосредоточенных только на прогнозировании турпотока, акцент сделан на совместной подготовке кадров, обмене практиками управления дестинациями, разработке маршрутов и создании аналитической платформы. Показано, что взаимодействие с Узбекистаном может использоваться Краснодарским краем как ресурс устойчивого развития туристско-рекреационного комплекса.*

***Ключевые слова:** туризм, интеграция туризма и образования, Краснодарский край, Узбекистан, туристско-рекреационный комплекс, кадровое обеспечение, устойчивое развитие.*

Введение

Тематика интеграции туризма и образования соответствует современному этапу развития региональных туристско-рекреационных систем. Информационное письмо конференции прямо связывает устойчивое развитие туризма с подготовкой кадров, инновационными услугами, повышением привлекательности территорий и использованием зарубежного опыта [1]. Для Краснодарского края эти вопросы имеют прикладное значение, поскольку региону необходимо одновременно удерживать высокий туристский спрос, снижать сезонные перегрузки и повышать качество сервиса.

Республика Узбекистан является перспективным партнером для такого анализа. Государственная политика страны последних лет направлена на ускоренное развитие

туристического потенциала и совершенствование системы подготовки кадров для отрасли [2; 3]. Кроме того, на официальном уровне Россия и Узбекистан развивают сотрудничество в сфере совместных туристских продуктов, образовательных программ и маркетинговых мероприятий [4]. Это позволяет рассматривать узбекское направление не как внешнее дополнение, а как элемент организационно-экономического механизма развития регионального ТРК.

Основная часть

Краснодарский край и Узбекистан имеют разные, но взаимодополняющие туристские профили. Краснодарский край опирается на морской, санаторно-курортный, горный, спортивный и событийный туризм. Узбекистан обладает сильной культурно-исторической специализацией, связанной с наследием Шелкового пути, городами Хивой, Бухарой, Самаркандом и Ташкентом. Такая разница создает основу не для конкуренции, а для пакетирования туристских продуктов и обмена управленческими практиками.

Динамика узбекского туристского рынка подтверждает востребованность новых форм кооперации. По данным Национального комитета по статистике Республики Узбекистан, в 2024 г. число поездок иностранных граждан, прибывших в страну с туристскими целями, составило 7 957,2 тыс., что на 20,1 % выше уровня 2023 г. [5]. Рост туристской активности усиливает потребность в подготовленных кадрах, аналитике потоков и согласованной работе образовательных организаций с бизнесом.

Для Краснодарского края взаимодействие с Узбекистаном может быть встроено в стратегическую логику развития территории. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 г. ориентирует регион на повышение конкурентоспособности, развитие приоритетных отраслей и укрепление внешнеэкономических связей [6]. В этой связи сотрудничество в туризме целесообразно рассматривать через четыре взаимосвязанных контура: образовательный, аналитический, маршрутный и институциональный.

Таблица 1

Контур сотрудничества Краснодарского края и Узбекистана в сфере туризма и образования

Контур	Содержание взаимодействия	Ожидаемый эффект
Образовательный	Совместные модули, стажировки, летние школы, обмен учебными кейсами.	Обновление компетенций и снижение кадрового дефицита.
Аналитический	Сопоставление данных о спросе, сезонности, размещении и транспортной доступности.	Повышение точности управленческих решений.
Маршрутный	Связанные программы: Черноморье - Кавказ - Шелковый путь; молодежный и культурный туризм.	Диверсификация туристского предложения.
Институциональный	Координация органов власти, вузов, туроператоров и отраслевых ассоциаций.	Переход от разовых контактов к устойчивой платформе партнерства.

Источник: составлено автором.

Результаты

Предложенная модель показывает, что наиболее перспективным является не разовое продвижение маршрутов, а формирование образовательной и аналитической платформы. Ее участниками могут выступать университеты, региональные органы управления туризмом, туроператоры, гостиничные предприятия и транспортные организации. Практическим ядром платформы должны стать совместные проектные семинары, анализ реальных кейсов территорий и подготовка кадров, способных работать в межкультурной среде.

Для Краснодарского края такая модель дает возможность расширить туристское предложение за счет культурно-познавательного и образовательного компонента, а также использовать опыт Узбекистана в продвижении историко-культурных маршрутов. Для Узбекистана сотрудничество с Краснодарским краем важно как выход на региональные рынки России, источник практик управления массовым курортным потоком и канал подготовки специалистов для развивающейся туристской индустрии.

Заключение

Сотрудничество Краснодарского края и Узбекистана в сфере туризма следует рассматривать как часть организационно-экономического механизма управления туристско-рекреационными системами. Его устойчивость зависит от того, насколько тесно будут связаны туризм, образование, аналитика и институциональная координация.

Развитие совместных образовательных программ, обмена практиками и трансрегиональных туристских продуктов позволит обеим сторонам решать не только маркетинговые, но и управленческие задачи. Для Краснодарского края это направление может стать фактором диверсификации ТРК, а для Узбекистана — инструментом укрепления присутствия на российском туристском рынке и повышения качества кадрового обеспечения отрасли.

Список использованной литературы

1. Информационное письмо международной научной конференции «Современные модели интеграции туризма и образования». Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни. Ургенч, 2026.
2. О дополнительных мерах по ускоренному развитию туристического потенциала Республики Узбекистан и дальнейшему увеличению количества местных и иностранных туристов: Постановление Президента Республики Узбекистан от 26.04.2023 № ПП-135.
3. О мерах по совершенствованию системы подготовки кадров в сфере туризма: Постановление Президента Республики Узбекистан от 08.07.2024 № ПП-269.
4. Узбекистан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере туризма // Комитет по туризму Республики Узбекистан. 26.11.2025. URL: <https://gov.uz/ru/uzbektourism/news/view/105643>.
5. Development of tourism and recreation in the Republic of Uzbekistan // National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. 12.08.2025. URL: https://stat.uz/img/news/tourism-and-recreation_p37860.pdf.
6. О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года: Закон Краснодарского края от 21.12.2018 № 3930-КЗ.